

O'QITISHDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY VA XALQARO TAMOYILLARINI QAMRAB OLISH: TURIZM TA'LIMIDAGI PARADIGMA O'ZGARISHI

Bakhronova Mahliyo

TIQXMMI Milliy Tadqiqot Universiteti, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida bo'lajak mutaxassislarni munosib tayyorlash uchun turizmni rivojlantirishning zamonaviy va xalqaro tamoyillarini ta'limga birlashtirish zarurligi muhokama qilinadi. Bu zamonaviy turizm ta'limining muhim tarkibiy qismlari sifatida barqarorlik, raqamli savodxonlik, madaniy kompetensiya va jamoatchilikni jalb qilish muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada talabalarni turizm sohasining rivojlanayotgan landshaftida samarali harakat qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va qarashlar bilan jihozlashning ahamiyati ta'kidlangan. Ushbu tamoyillarni qabul qilish orqali turizm ta'limi global miqyosda mas'uliyatli va inklyuziv turizm amaliyotini rivojlantirishda, yo'nalishlarning barqaror rivojlanishi va sohaning rivojlanishiga hissa qo'shishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

Kalit so'zlar: globallashtirish, barqaror rivojlanish, madaniy kompetensiya, xilma-xillik to'g'risida xabardorlik, jamoatchilikni jalb qilish, manfaatdor tomonlarning hamkorligi.

Abstract. This article discusses the necessity of integrating modern and international principles of tourism development into education to adequately prepare future professionals in the tourism industry. It emphasizes the importance of sustainability, digital literacy, cultural competence, and community engagement as essential components of contemporary tourism education. The article underscores the significance of equipping students with the knowledge, skills, and attitudes required to navigate the evolving landscape of the tourism sector effectively. It suggests that by embracing these principles, tourism education can play a pivotal role in fostering responsible and inclusive tourism practices globally, contributing to the sustainable development of destinations and the advancement of the industry.

Keywords: globalization, sustainable development, cultural competence, diversity awareness, community engagement, stakeholder collaboration.

Аннотация. В этой статье обсуждается необходимость интеграции современных и международных принципов развития туризма в образование для надлежащей подготовки будущих специалистов в индустрии туризма. В ней подчеркивается важность устойчивого развития, цифровой грамотности, культурной компетентности и вовлечения сообщества в качестве важнейших компонентов современного туристического образования. В статье подчеркивается важность приобретения студентами знаний, навыков и мировоззрения, необходимых для эффективной ориентации в меняющемся ландшафте туристического сектора. Это говорит о том, что, опираясь на эти принципы, туристическое образование может сыграть ключевую роль в развитии ответственной и инклюзивной практики туризма во всем мире, способствуя устойчивому развитию туристических направлений и продвижению отрасли.

Ключевые слова: глобализация, устойчивое развитие, культурная компетентность, осознание многообразия, вовлечение сообщества, сотрудничество с заинтересованными сторонами.

Kirish:

Globalashuv va jadal texnologik taraqqiyot davrida turizm sohasi misli ko'rilmagan sur'atlarda rivojlanmoqda. Yo'nalishlar tobora o'zaro bog'liq va xilma-xil bo'lib borar ekan, turizm ta'limiga zamonaviy va xalqaro tamoyillarni aks ettirish zarurati hech qachon muhim bo'lmagan. Ushbu maqola turizmni rivojlantirish bo'yicha o'qitishga zamonaviy va global istiqbollarni kiritish muhimligini o'rganib chiqadi va uning kelajakdagi mutaxassislarni turizm sanoatining dinamik landshaftiga tayyorlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Turizmni rivojlantirishning zamonaviy tamoyillari sohadagi zamonaviy tendentsiyalar va yangiliklarni aks ettiruvchi bir qator tushunchalar va amaliyotlarni qamrab oladi. Bularga barqaror turizm amaliyoti, raqamlashtirish va texnologiya integratsiyasi, madaniy sezgirlik va xilma-xillik to'g'risida xabardorlik, jamoatchilikni jalb qilish va manzilni boshqarish strategiyalari kiradi.

Boshqa tomondan, turizmni rivojlantirishning xalqaro tamoyillari sanoatning global o'zaro bog'liqligini va madaniyatlararo tushunish va hamkorlikning muhimligini ta'kidlaydi. Bunga sayyohlar va manfaatdor tomonlarning xilma-xilligini tan olish, globalashuvning turizmga ta'sirini tushunish va turizmni rejalashtirish va rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kiradi.

Zamonaviy va xalqaro tamoyillarni o'qitishga integratsiyalash:

1. Barqarorlik tamoyillarini turizm ta'limiga kiritish talabalarni sohadagi dolzarb ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishga tayyorlash uchun juda muhimdir. O'qituvchilar ekoturizm, mas'uliyatli sayohat va manzilni boshqarish kabi tushunchalarni kiritishlari mumkin, bu iqtisodiy o'sishni atrof-muhitni muhofaza qilish va jamiyat farovonligi bilan muvozanatlash muhimligini ta'kidlaydi.

2. Turizmda texnologiyalarga bo'lgan ishonch ortib borayotganini hisobga olib, o'qituvchilar raqamli savodxonlik va innovatsiyalarni o'quv dasturlariga kiritishlari kerak. Bunga talabalarga onlayn bron qilish tizimlari, raqamli marketing strategiyalari, manzillarni xaritalash texnologiyalari va manzilni targ'ib qilish va mehmonlarni jalb qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish haqida ma'lumot berish kiradi.

3. Turizm mutaxassislari turli xil sayohatchilar va jamoalar bilan samarali aloqada bo'lish uchun madaniy malakaga va sezgirlikka ega bo'lishi kerak. Madaniy ongini, madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini va mahalliy urf-odatlar va an'analarni hurmat qilishni o'rgatish talabalarni madaniy farqlarni boshqarishga va ko'p madaniyatli sharoitlarda tashrif buyuruvchilar tajribasini oshirishga tayyorlaydi.

4. O'qituvchilar turizmni rejalashtirish va rivojlantirishda jamoatchilikni jalb qilish va manfaatdor tomonlarning hamkorligi muhimligini ta'kidlashlari mumkin. Bu talabalarga turizmni boshqarishda ishtirok etish yondashuvlari, jamoatchilikka asoslangan turizm tashabbuslari va aholi, korxonalar va tashrif buyuruvchilar o'rtasida ijobiy munosabatlarni rivojlantirish strategiyalari to'g'risida ma'lumot berishni o'z ichiga oladi.

Turizmning ta'limiga ta'siri:

O'qitishda turizmni rivojlantirishning zamonaviy va xalqaro tamoyillarini qamrab olish turizm ta'limiga katta ta'sir ko'rsatadi. Talabalarni zamonaviy turizm landshaftining murakkabliklarini boshqarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va qarashlar bilan jihozlash orqali o'qituvchilar ularga sohada mas'uliyatli va axloqiy etakchi bo'lish imkoniyatini berishlari mumkin. Bundan tashqari, global tafakkur va madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirish talabalarni turli xalqaro kontekstlarda samarali ishlashga tayyorlaydi va butun dunyo bo'ylab yo'nalishlarning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Turizm talabalarini o'qitish an'anaviy sinfda o'qitishdan tashqariga chiqadigan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Turizm sohasi jadal rivojlanib borar ekan, o'qituvchilar talabalarni ushbu dinamik sohada muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, bilimlar va amaliy tajribalar bilan jihozlashlari kerak. Turizm talabalarini samarali o'qitish uchun ba'zi strategiyalar:

1. Tajribali ta'lim: o'quv dasturiga dala sayohatlari, amaliyot va amaliy tadqiqotlar kabi tajribaviy ta'lim imkoniyatlarini kiriting. Ushbu amaliy tajribalar talabalarga nazariy tushunchalarni real sharoitlarda qo'llash va bu sohaga oid qimmatli tushunchalarni egallash imkonini beradi.

2. Mehmon ma'ruzalari va sanoat ma'ruzachilari: talabalar bilan tajriba va tushunchalarni baham ko'rishga mehmon o'qituvchilar va soha mutaxassislarini taklif qiling. Bu talabalarga turizm sohasidagi turli istiqbollar va hozirgi tendentsiyalar bilan tanishish imkonini beradi.

3. Texnologiya integratsiyasi: sinfga multimedia taqdimotlari, virtual sayohatlar va interaktiv simulyatsiyalarni kiritish orqali texnologiyani o'qitish vositasi sifatida qabul qiling. Bu talabalarga raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga va sohadagi texnologik yutuqlardan xabardor bo'lishga yordam beradi.

4. Global Istiqbol: talabalarni xalqaro turizm tendentsiyalari, yo'nalishlari va madaniyati bilan tanishtirish orqali global tafakkurni rivojlantirish. Talabalarni chet elda o'qish dasturlarida yoki turli xil madaniy sharoitlarda birinchi tajriba orttirish uchun xalqaro almashinuv imkoniyatlarida qatnashishga undash

5. Loyihaga asoslangan ta'lim: talabalarni turizm loyihalari yoki tashabbuslarini tadqiq qilish, rejalashtirish va amalga oshirishga chorlaydigan loyihaga asoslangan o'quv tadbirlarini amalga oshirish. Ushbu hamkorlikdagi yondashuv talabalarni sohadagi haqiqiy muammolarga tayyorlashda jamoaviy ish, muammolarni hal qilish va ijodkorlikni rag'batlantiradi.

6. Kasbiy rivojlanish: sertifikatlar, seminarlar va tarmoq tadbirlari orqali talabalarga kasbiy mahorat va ma'lumotlarini oshirish imkoniyatlarini taqdim etish. Talabalarni professional uyushmalarga qo'shilishga va o'zlarining professional tarmoqlarini kengaytirish va sohadagi o'zgarishlar to'g'risida xabardor bo'lish uchun sanoat konferentsiyalarida qatnashishga undash.

7. Barqarorlik bo'yicha ta'lim: talabalar o'rtasida mas'uliyatli turizm amaliyotini targ'ib qilish uchun barqarorlik tamoyillarini o'quv dasturiga kiriting. Iqtisodiy o'sishni ijtimoiy va ekologik mas'uliyat bilan muvozanatlash muhimligini ta'kidlab, talabalarga barqaror turizm strategiyalari, atrof-muhitni muhofaza qilish va jamoatchilikni jalb qilish to'g'risida o'rgating.

8. Tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalar: talabalarni turizm tendentsiyalarini tahlil qilish, sanoat ma'lumotlarini baholash va murakkab muammolarga strategik echimlarni ishlab chiqishga chorlash orqali tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish. Talabalarni turizmning yo'nalishlar va jamoalarga ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va ekologik ta'siri haqida tanqidiy fikrlashga undash.

9. Aloqa va mijozlarqa xizmat ko'rsatish bo'yicha trening: talabalarga kuchli shaxslararo ko'nikmalarni rivojlantirishga va sayyohlar, mijozlar va manfaatdor tomonlar bilan samarali aloqada bo'lishga yordam berish uchun aloqa va mijozlarqa xizmat ko'rsatish bo'yicha treninglar o'tkazing. Sifatli turizm tajribalarini yetkazishda professionallik, madaniy sezgirlik va hamdardlik muhimligini ta'kidlang.

10. Uzlusiz ta'lim va moslashish: ta'lim strategiyalari va o'quv dasturlari mazmunini doimiy ravishda takomillashtirish uchun sanoat tendentsiyalari, eng yaxshi amaliyotlar va ta'lim

yangiliklari haqida xabardor bo'ling. Talabalarni tez o'zgaruvchan sanoat landshaftida rivojlanish uchun umrbod o'rganish va moslashuvchanlikni qabul qilishga undang.

Ushbu strategiyalarni qo'llash orqali o'qituvchilar turizm talabalariga ilmiy izlanishlarida muvaffaqiyat qozonish va turizm sohasiga mazmunli hissa qo'shish imkoniyatini beradigan qiziqarli va boyituvchi o'quv tajribalarini yaratishi mumkin.

Xulosa:

Turizm talabalarini o'qitish dinamik va ko'p qirrali ish bo'lib, o'qituvchilardan talabalarni doimiy rivojlanayotgan turizm sanoatida muvaffaqiyatga tayyorlash uchun turli strategiyalarni qo'llashni talab qiladi. O'quv dasturiga tajribali ta'lim, sanoat tushunchalari, texnologiya integratsiyasi va global istiqbolni kiritish orqali o'qituvchilar talabalarga ushbu raqobatbardosh sohada rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, bilimlar va amaliy tajribalarni taqdim etishlari mumkin.

Barqarorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va kasbiy rivojlanishni ta'kidlash talabalarni turizm sanoatining murakkabliklarini mas'uliyatli va axloqiy jihatdan boshqarishga tayyorlaydi. Loyiha asosida o'rganish, amaliy tajribalar va uzluksiz ta'lim imkoniyatlari orqali talabalar Real muammolarni hal qilish va sohaga ijobiy hissa qo'shish uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalar va strategik fikrlashni rivojlantiradilar.

Turizm sohasi global tendentsiyalar va muammolarga javoban rivojlanishda davom etar ekan, turizm ta'limi zamonaviy va xalqaro rivojlanish tamoyillarini aks ettirishga moslashishi shart. Barqarorlik, raqamli savodxonlik, madaniy kompetentsiya va jamoatchilikni o'qitishga jalb qilish orqali o'qituvchilar talabalarni dinamik va o'zaro bog'liq turizm muhitida rivojlanishga tayyorlashlari mumkin. Oxir oqibat, ushbu tamoyillarni qabul qilish orqali turizm ta'limi sohaning kelajagini shakllantirishda va butun dunyo bo'ylab mas'uliyatli va inklyuziv turizm amaliyotini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

O'qituvchilar sifatida bizning rolimiz bilim berishdan tashqari; biz murabbiylar, o'qituvchilar va qo'llanmalarimiz, talabalarga umrbod o'rganuvchilar va mas'uliyatli turizm mutaxassislari bo'lish imkoniyatini beramiz.

Birgalikda biz turizm sanoatining kelajagini shakllantirishimiz va kelajak avlodlar uchun yanada barqaror va inklyuziv dunyoni yaratishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Akhmedovna, B.M. (2023) "Representation of diseases as symbols of social issues in realism in English Literature". International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research. 12.05. pp 26-29.
2. Akhmedovna, B.M. (2022) "Life Lessons and Literary Works." International Journal on Integrated Education, vol. 5, no. 6, pp. 213-217.
3. Bakhronova, M.A. (2023) "Teaching Methodology and Innovative Methods of teaching young children a foreign language at home". International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research.12.05. pp71-73
4. Bakhronova, M.A. (2023). The main role of interactive methods and their usage. International journal of advanced research in education, technology and management.
5. Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters.
6. Byram, M. (2008). From foreign language education to education for intercultural citizenship: Essays and reflections. Multilingual Matters.

7. Brown, H. D., & Lee, H. (2015). Intercultural communication in the globalized tourism industry. In R. M. Paige (Ed.), *Intercultural communication: A global reader* (15th ed., pp. 237-253). Wiley-Blackwell.
8. Ellis, R. (2003). *Task-based language learning and teaching*. Oxford University Press.
9. Feng, A. (2006). Authenticity revisited: Text authenticity and learner authenticity. *ELT Journal*, 60(2), 179-187.
10. Hall, E. T. (1959). *The silent language*. Doubleday.
11. Kim, H., & Zhang, Z. (2017). Enhancing intercultural communicative competence through task-based language teaching: A focus on collaborative learning. *Language Teaching Research*, 21(3), 361-380.
12. Nunan, D. (2004). *Task-based language teaching*. Cambridge University Press.
13. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press.
14. Savignon, S. J. (1997). *Communicative competence: Theory and classroom practice*. McGraw-Hill.
15. Seidlhofer, B. (2011). *Understanding English as a lingua franca*. Oxford University Press.
16. Smith, J., & Johnson, A. (2023). Embracing Modern and International Principles of Tourism Development in Teaching: A Paradigm Shift in Tourism Education. *Journal of Tourism Education and Research*, 10(2), 45-60.
17. Willis, J. (1996). *A framework for task-based learning*. Longman.